

BATERÍAS METAL-AZUFRE DE ALTA ENERGÍA BASADAS EN CARBONES ACTIVOS DERIVADOS DE RESIDUOS INDUSTRIALES

Azahara Cardoso-Almoguera, Almudena Benítez, Juan Luis Gómez-Cámer, M^a Carmen Gutiérrez, M^a Ángeles Martín y Álvaro Caballero.

Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química, Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (IQUEMA), Universidad de Córdoba, 14014 Córdoba, España.

q72caala@uco.es

Palabras clave: almacenamiento energético; baterías metal-azufre; carbones activados; economía circular.

Actualmente se requieren sistemas de almacenamiento de energía que sean eficientes, limpios y seguros, debido a la gran necesidad de acumular energía renovable y a los altos requerimientos energéticos exigidos en la movilidad eléctrica. Por ello, los estudios científicos en este ámbito se han visto incrementados en los últimos años, destacando los avances alcanzados en la fabricación de baterías de altas prestaciones. En el caso concreto de las baterías de Metal-Azufre (Li-S o Na-S), haciendo uso de estrategias novedosas y sostenibles, se pretende alcanzar mayores avances en términos de rendimiento energético y capacidad específica respecto a las actuales baterías Li-ion [1].

El objetivo principal de este trabajo se centra en la conversión de residuos industriales, tales como alpeorajo, cáscaras de pistacho y lodos procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales en productos de valor añadido. Concretamente, se ha apostado por la preparación de carbón activo (CA) con propiedades fisicoquímicas y texturales óptimas para ser utilizados como matrices efectivas para alojar azufre en su porosidad y, finalmente, rendir como electrodos eficientes en baterías Metal-S [2].

Para la fabricación del CA a partir de los distintos sub-productos industriales se ha diseñado un proceso simple, rápido y sostenible, que implica el uso de un agente activante abundante y de bajo coste (KOH). Para ello se hace uso de un proceso de pirólisis y una purificación utilizando diferentes tipos de ácidos y agua. Los resultados demuestran que los carbones activos obtenidos presentan una porosidad óptima para la incorporación de azufre en la matriz carbonosa, lo cual se consigue mediante un sencillo método de molienda mecánica con impregnación alcohólica. Estos materiales fueron usados para preparar cátodos de baterías Metal-S, empleando el método de "tape casting" sobre una lámina de aluminio como colector de corriente.

Finalmente, el estudio electroquímico de estos electrodos en baterías Metal-S se realizó principalmente mediante medidas galvanostáticas en celdas estándar tipo botón como las representadas en la Figura 1; las cuales utilizan Li o Na metal como electrodo negativo. Estas baterías fueron ensambladas en atmósfera inerte, empleando un electrolito diseñado especialmente para cada tecnología de batería. Los valores de capacidad específica y eficiencia coulombica mostrados por estas

celdas fueron destacables. Asimismo, en la prueba de rendimiento energético, las baterías proporcionaron una excelente retención de capacidad, incluso al incrementar la velocidad de ciclaje. En conclusión, se puede afirmar que los carbones activos derivados de estos residuos industriales son una alternativa viable para el desarrollo de baterías Metal-S, seguras, sostenibles y de alta energía, favoreciendo así el desarrollo de futuras aplicaciones prácticas [3].

Fig. 1. Celda tipo botón para batería Metal-Azufre (modelo CR2032)

Agradecimientos

Este trabajo se ha realizado gracias a los Proyectos de investigación financiados por Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2020-113931RB-I00 y PDC2021-120903-I00), Junta de Andalucía (P20_00432 y PYC20-RE 048 UCO) y Plan Propio de Investigación 2023 de la Universidad de Córdoba (UCOLIDERA). Además, A. Cardoso-Almoguera agradece al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la concesión de una ayuda FPI (PRE2021-097150).

Referencias

- [1] K. Zhu, C. Wang, Z. Chi, F. Ke, Y. Yang, A. Wang, ... L. Miao. How far away are Lithium-Sulfur batteries from commercialization? *Frontiers in Energy Research*. 7 (2019) 123.
- [2] A. Benítez, J. Amaro-Gahete, Y. Chien, A. caballero, J. Morales, D. Brandell. Recent advances in lithium-sulfur batteries using biomass-derived carbons as sulfur host. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 154 (2022) 111783.
- [3] A. Benítez, P. Márquez, M. Á. Martín, A. Caballero. Simple and Sustainable preparation of cathodes for Li-S Batteries: Regeneration of granular activated carbon from the odor control system of WWTP. *ChemSusChem*. 14(18) (2021) 3915-3925.